

РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кучкарова Наргиза Шарипжонова

соискатель УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114223>

Аннотация. В данной статье раскрываются основные аспекты развития педагогического сотрудничества в повышении качества образования, развития педагогического мышления на основе педагогики сотрудничества.

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, преподаватель, высшая школа будущие учителя, студенты, интеллектуальной деятельности.

Abstract. This article reveals the main structural components of the development of professional creativity of future teachers using cognitive tasks based on collaborative pedagogy.

Keywords: cooperation pedagogy, future teachers, professional creativity, cognitive tasks, development, structural components, creative activity, assessment, axiological, motivational.

Педагогика сотрудничества является важнейшим компонентом в подготовке квалифицированных педагогических кадров. Поскольку ее смысл состоит в созидании всех учителей. Общая тенденция гуманизации научного знания в условиях прогрессирующей динамики общественных процессов в стране и целиком в мире выдвигает новые требования к социально-психологическому облику личности, его морали.

Возрастает общественная потребность в общественно-активной личности с высоким чувством собственного достоинства, развитым самосознанием.

В связи с этим, педагогам всех уровней образовательной системы необходимо осмыслить, что деятельность преподавателей высшей школы набирает особую значимость, так как его воплощение будет олицетворяться в различных условиях современной действительности. Педагогика сотрудничества педагогов высшей школы через своих выпускников должна стать основой в обучении студентов. А две основополагающие идеи этого обучения, имеющие глубокие исторические корни, – профессионализм и патриотизм – вполне естественно, по нашему мнению, могут стать составной частью изменений в системе высшего образования.

Трансформирующая за последнее десятилетие социальная жизнь значительным образом повлияла на характер в отношениях в системе «человек-человек», особенно, в образовательной сфере. В современных условиях педагогический процесс в высшей школе характеризуется возросшим уровнем учебной нагрузки, изменением форм и методов подачи знаний и проведения занятий. Это, в свою очередь, требует пересмотра отношений между преподавателями и обучаемыми. Педагогическое сотрудничество выступает одним из путей решения обозначенной задачи. Оно является одним из способов нахождения отклика в сознании каждого обучаемого и мотивом, стимулирующим его стремление к активному получению знаний.

Преподаватель высшей школы должен не только преподносить готовую информацию, но и создавать в ходе занятий условия для сотрудничества и взаимодействия в целях усиления познавательной активности обучаемых и совместного поиска достоверности. В этой ситуации педагогическое сотрудничество, а именно умение работать слажено, коллегиально, является важным фактором повышения эффективности

образовательного процесса в вузе. Высшим гуманистическим смыслом общественного развития становится утверждение отношения к личности как высшей ценности бытия. Обучаемый как самоцель развития, как мерило оценки социального процесса представляет собой гуманистический образец происходящих в стране преобразований. Поступательное движение к этому идеалу связано с гуманизацией жизни общества, в центре планов и забот которого должен стоять личность с его интересами и потребностями. Поэтому педагогика сотрудничества в образовании рассматривается как важнейший общественно-педагогический принцип, отражающий современные социальные тенденции построения функционирования системы образования.

Педагогика сотрудничества – ключевой элемент нового педагогического мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса. Основным замыслом образования в этом становится развитие личности. А это означает изменение задач, стоящих перед педагогом.

Если раньше он должен был передавать знания учащимся, то сегодня сотрудничество выдвигает другую задачу – способствовать всеми возможными способами дальнейшему развитию. Сотрудничество требует изменения отношений в системе «учитель-ученик», установления связей сотрудничества. Подобная переориентация влечет за собой изменение методов и приемов обучения педагога. Педагогическое сотрудничество предполагает единство общекультурного, социально нравственного и профессионального развития личности [1]. Данный социально-педагогический принцип требует пересмотра целей, содержания и технологии образования.

Демократизация и гуманизация в образовании открыли пути к развитию активной деятельности и самостоятельности студента и педагога. Сложность образовательного процесса заключается в том, что он, занимает значительное место в жизни каждой личности, и не дает такого осязаемого, зримого, конкретного результата сразу по его завершении.

Результатом образования является все последующее поведение, повседневная деятельность, образ жизни будущего учителя. Поэтому влияние педагогического воздействия любого образовательного учреждения не может контролироваться принужденно. Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответственность за тех, кого он будет обучать и воспитывать, вместе с тем он в ответе за самого себя, свою профессиональную подготовку, свое право быть педагогом, воспитателем. Выбирая данную профессию, чтобы найти свое призвание в педагогической деятельности от личности требуется принятия ряда обязательств. Следует объективно оценивать собственные возможности, знать свои сильные и слабые стороны, значимые для профессии педагога, его качества (эмоциональные качества, коммуникативные, дидактические способности и т.д.).

Кроме того, необходимо обладать общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, представления, внимания), культурой поведения, общения. Будущий учитель должен быть понят педагогом и принят им вне зависимости от того, совпадают ли их системы ценностей, стандарта поведения и оценок; это также предполагает знание психологических механизмов и закономерностей поведения и общения. Педагог является организатором учебной деятельности обучаемых, их сотрудничества и в то же время выступает в качестве партнера и наставника, облегчающего педагогическое общение. Это

обязывает развивать организаторские, коммуникативные способности для управления процессом усвоения знаний студентами, включая золотое правило древности (относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе); постоянно ищи возможность саморазвития и самосовершенствования (ибо известно, что тот, кто не учится сам, не может развивать вкус к учению, «умственный аппетит» у других); передавай ученику знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был готов их использовать в различных ситуациях и в своем самообразовании. Эти постулаты есть конкретизация общеизвестного тезиса: только личность воспитывает личность, только характер формирует характер. Педагог обязан быть личностью, это его профессиональная характеристика.

Решительные преобразования в педагогической реальности определяют приоритет образования и воспитания перед другими сферами культуры, требуют поиска новой парадигмы педагогического мышления, что возможно «лишь на прочной основе концептуальной разработки философии образования, адекватной изменяющемуся миру и перспективам его развития», – считает Б.С. Гершунский [2]. В рамках этого положения особую значимость приобретают научные исследования, обращенные к проблемам личности, анализу его сущностных характеристик, когда индивид мыслится не «ведомым», «управляемым», а создателем самого себя, своих отношений с другими людьми.

Таким образом, современный этап развития общества, осознание устойчивой значимости общечеловеческих ценностей требуют коренного изменения педагогической системы, цель которой – создание условий для развития в каждой молодой личности свободной, гуманной личности, подлинной человеческой духовности.

REFERENCES

1. Сидорович В.Б. Педагогическое сотрудничество преподавателей и курсантов в образовательном процессе военно-учебного заведения // Молодой ученый. – Чита, 2017. – № 7 (141). – С. 473-477.
2. Ибрагимов Х.И. Педагогика и воспитание // Экономика и социум. – М., 2021. – № 1-1 (80). – С. 608-611.
3. Ibragimovich Kh.I. Peculiarities of using credit-module technologies in the higher education system of Uzbekistan //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. - 2021. - P. 209-214.
4. Ibraimov Kh. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
5. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
6. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
7. Ibragimovich I. K. et al. Pedagogical abilities of a teacher, structure and development //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
8. Ибрагимов Х. И. Педагогика и воспитание //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
9. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.

10. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
11. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.
12. <https://www.dissercat.com/content/dialog-kak-sredstvo-formirovaniya-mezhlichnostnykh-otnoshenii-uchitelya-i-uchashchikhsya>